

ЭТНОПЕДАГОГИЧЕСКИЙ РЕСУРС РАЗВИТИЯ ЭМОЦИОНАЛЬНОГО ИНТЕЛЛЕКТА МЛАДШЕГО ШКОЛЬНИКА

*Закирова Венера Гильмхановна,
доктор педагогических наук, профессор
Казанский (Приволжский) федеральный университет*
*Власова Вера Константиновна,
доктор педагогических наук, профессор
Казанский (Приволжский) федеральный университет*

Abstrakt. Ushbu maqolada tatar xalqining etnik o‘ziga xosligi kontekstida boshlang‘ich sinf o‘quvchilarida hissiy intellektni rivojlantirish masalasi ko‘rib chiqiladi. Mualliflar etnik xususiyatlarning amaliy jihatlarini va ularning bolalarning hissiy va intellektual rivojlanishidagi ahamiyatini oshirishning asosiy usullarini inson hayotining etnik xususiyatlari nuqtai nazaridan muhokama qiladilar.

Kalit so‘zlar: *etnopedagogik manba, ta’limning etnik xususiyatlari, hissiy intellekt, xalq madaniyati, madaniy an’analar.*

Аннотация. В статье актуализирована проблема развития эмоционального интеллекта младшего школьника в контексте этнической идентичности татарского народа. Авторы обсуждают практические аспекты этнических особенностей, основные направления повышения их значимости в эмоциональном и интеллектуальном развитии детей с позиций этнических особенностей жизни человека.

Ключевые слова: *этнопедагогический ресурс, этнические особенности воспитания, эмоциональный интеллект, народная культура, культурные традиции.*

Abstract. This article addresses the issue of developing emotional intelligence in primary school students in the context of the ethnic identity of the Tatar people. The authors discuss the practical aspects of ethnic characteristics and the main ways to enhance their significance in children's emotional and intellectual development from the perspective of ethnic characteristics of human life.

Keywords: *ethnopedagogical resource, ethnic characteristics of education, emotional intelligence, folk culture, cultural traditions.*

В современной школе проблема развития эмоционального интеллекта учащихся приобретает все большую актуальность [5]. В решении этой проблемы большие надежды возлагаются на развивающий потенциал национальных культур и особенности местных традиций, так как их специфика значимо влияет на содержание обучения и интеллектуальное развитие детей младшего школьного возраста. Несмотря на современные тенденции цифровизации, активное внедрение искусственного интеллекта, приобщение обучающихся к народной культуре, использование ресурсов национального

культурного достояния становятся мощным импульсом интеллектуального и эмоционального развития младших школьников, формируя у них осознанное и бережное отношение к этническим традициям, становясь неоспоримой основой их знаниевого капитала в обучении и воспитании.

Традиции и ценности народа как этнопедагогический ресурс развития эмоционального интеллекта младшего школьника – это та сфера материальной и духовной жизни этноса, которая прямо и непосредственно связана с жизнью и деятельностью детей, которая включает в себя самосознание, саморегуляцию, эмпатию и навыки гуманных межличностных взаимодействий, позволяя принимать взвешенные решения и справляться со стрессом [2]. Она включает в себя совокупность идей и приемов по подготовке эмоционально- и интеллектуально развитого подрастающего поколения к жизни, этнические традиции и обряды которого регламентируют каноны его воспитания и обучения, начиная с предметов детского быта, детского фольклора, колыбельных и игровых песен, включая традиционные детские и молодежные праздники, различные формы народных состязаний, материнских советов и заветов предков, спортивные и иные состязания подростков, трудовые обязанности детей.

Для развития эмоционального интеллекта особую роль играют наследие и достояние народной культуры, поскольку являются частью этнического самосознания. В современную эпоху народным традициям отводится главная роль в формировании и развитии эмоционально- и интеллектуально- культурно образованной личности ребенка. Благодаря им молодое поколение усваивает всю систему духовных ценностей – язык своих предков, их нравы, обычаи, что становится базисом их мировоззрения, социального сознания и навыков гуманистических межличностных взаимодействий [1].

На общемировом уровне наметились процессы, характеризующиеся стремлением народов сохранить свою эмоциональную самобытность, подчеркнуть неповторимость и уникальность своей культуры и психического

склада, ростом осознания своей принадлежности к определенному этносу и интеллекта его традиционной культуры. А в начальной школе этнос представляет интерес как общность, помогающая выполнять важные в начальной школе для воспитания и развития ученика функции.

В современных условиях этнопедагогический ресурс, являясь средством самосохранения любой этнической группы, выступает как определяющее гуманистическое звено эффективного воспитания и развития эмоционального интеллекта молодого поколения. При этом в процессе этого воспитания и развития задействован ресурсный механизм культурной трансмиссии, с помощью которого взрослые члены семьи «передают себя по наследству» своим детям. Используя культурную трансмиссию, члены семьи увековечивают свои этнические интеллектуальные особенности, способствуя эффективному развитию эмоционального интеллекта детей в начальной школе [3]. Этнопедагогический ресурс отражает эволюцию народных представлений о воспитании с древнейших времен и до настоящего времени. Он фиксирует взлеты человеческого ума, идеи, уходящие корнями в седую патриархально-родовую древность. В нем сохраняются вековые предубеждения и суеверия в области воспитания. Этнопедагогический ресурс является реально действующим компонентом развития эмоционального интеллекта и воспитания младших школьников, передающим неизменные этнические, гуманистические и интеллектуальные традиции человечества. В нем сосредоточено богатство содержания, форм и методов национальной системы образования и, прежде всего, в начальной школе. Под его влиянием формируется эмоциональная культура, интеллектуально-устойчивое мировоззрение младших школьников, их философия, что, в итоге, становится феноменальным достоянием подрастающего поколения, начиная с младшего школьного возраста.

Исторический опыт формирования этнопедагогического ресурса, теория этнопедагогики, а также формы функционирования этнопедагогических

традиций в семье и школе приобретают важное значение для развития эмоционального интеллекта школьников на этапе начального образования.

Так, этнопедагогическое значение культурных традиций осознавалось педагогами уже в середине XIX века. Учителя-практики начального образования, составители учебников и учебных пособий для начальной школы часто использовали значимые в воспитательном отношении произведения народного творчества как ценностный ресурс образования и развития детей.

Например, большой вклад в собирание памятников татарской народной педагогики и последующее их включение в обучение и развитие младших школьников внес поэт Г.Тукай (1886-1913). Или крупнейший татарский ученый Ш.Марджани в своих исследованиях уделял важное место образованию детей на основе этнопедагогических материалов и традиций, определивших, впоследствии, интеллектуальное развитие и эмоциональную культуру младших школьников.

Народные традиции и национальные ценности представляют собой этнически целесообразную систему обучения и развития детей, которая сложилась под влиянием исторических, социально-политических и экономических условий жизни в течение длительного периода.

Этнопедагогический ресурс в развитии подрастающего поколения способствует стабилизации общественных функций и осуществляет воспроизводство этих отношений в жизни следующих поколений через передачу исторического образовательного опыта. Этнопедагогический ресурс, основанный на традициях, обеспечивает ученикам защищенность. Академик П.П. Пиотровский отмечал, что этнопедагогическая культура не дается человеку от рождения, и путь у нее один – это обучение и воспитание. Насколько осознанно пропущено через сердце и ум и переосмыслено наше культурное наследие, настолько можно говорить о развитии культуры каждого нового поколения.

Этнопедагогический ресурс имеет и непосредственное, и опосредованное отношение к образованию, включая национальные и ассоциативные связи. Такое понимание позволяет рассматривать исторические условия и социально-экологические причины возникновения этнопедагогического феномена разностороннего развития детей в начальной школе. Например, характерной особенностью этнопедагогического ресурса в развитии выступает содержание заповедей народной педагогики, кодекс чести и порядочности, духовность и нравственность, нравственно-эстетические идеалы, образцы героизма, смелости, мужества, трудолюбия, физического совершенства воплощены у всех народов в пословицах, поговорках, песнях, сказках, легендах, эпосе. Именно они лежат в основе содержания начального образования на уроках чтения, русского и татарского языков, во внеклассной работе с младшими школьниками.

Учет этнических особенностей воспитания и развития детей в начальной школе, так или иначе, конкретизирует общечеловеческие, образовательные идеалы и эмоционально окрашенные интеллектуальные компоненты обучения детей. Так, например, любовь к родине – один из определяющих компонентов развития эмоционального интеллекта детей начального образования. «Будь таким, чтоб по тебе судили о твоём народе, будь достойным сыном (дочерью) своего народа», – такая идея, часто высказываемая в виде благопожеланий, присутствует в педагогике почти всех этносов. Эта закономерность легко прослеживается в содержании предметов начальной школы.

Чувство национального достоинства – ещё один компонент развития эмоционального интеллекта детей в начальной школе – предполагает развитие ответственности за судьбу народа, стремление быть достойным сыном своего народа и заслужить уважение представителей других народов и развивает чувство национального достоинства, заложенное как идея национального расцвета, гуманизма и межэтнического сближения [4].

Поэтому закономерно, что в татарской народной педагогике провозглашается: «Настоящему джигиту мало знать и семидесяти профессий» («Егет кешегэ житмеш торле Ыонэр дэ аз»). Овладение знаниями является необходимым условием всестороннего развития эмоционального интеллекта, в этом заключается счастье человеческой жизни: «Счастье ищи не в дорогах, а в знаниях» («Бэхетне юлдан эзлэмэ, белемнэн эзлэ»). Татарская народная педагогика придает огромное общественное значение интеллектуальному развитию: «Опередит та страна, где люди образованные, а страна, где люди безграмотные, развалится» («Укыган ил узар, укымаган ил тузар»). Наряду с развитием интеллекта в татарской народной педагогике большое значение придается эмоциональному восприятию результатов своего труда: «Труженик видит счастье в работе, а лентяй счастье свое увидит только во сне» («Эшчэн бэхетне эшэндэ курер, ялкау бэхэтне тошендэ курер»). Среди многочисленных этнических сокровищ народной педагогической мудрости одно из основных мест занимает идея совершенства эмоционального интеллекта человеческой личности, его идеала, являющегося образцом для подражания. Главная гуманистическая цель совершенствования эмоционального интеллекта человеческой личности в этнопедагогике – вырастить хорошего, совершенного человека. Так, например у татар, «Если хороший человек сам и умрет, то его дело будет жить» («Яхшынын узе улсэ дэ, эше улми»). Формирование совершенного, эмоционально и интеллектуально развитого человека – лейтмотив народного воспитания. Самым убедительным и наиболее ярким свидетельством того, что человек есть «самое высшее, самое совершенное и превосходнейшее творение», служит его постоянное и неодолимое стремление к совершенству. Татарская народная педагогика отмечает целесообразность совершенствования эмоционального интеллекта с малых лет: «Если в молодости постарайся, старость будет спокойной» («Яшьлеген тырыш булса, картлыгын тыныч булыр»). Очевидно, признается необходимость интеллектуального развития для всех, в том числе и право женщин на

образование и воспитание, обосновывая это тем, что «Красота нужна на свадьбе, а ум – повседневно» («Матурлык туйда кирэк, акыл кон дэ кирэк»). Эти пословицы являются семейными заповедями и составляют духовный этнопедагогический ресурс воспитания и развития детей у татар. В расположении «кардинальных добродетелей» этнопедагогических ценностей важное место занимают такие качества, как ум, здоровье, красота и др., причем понятие ума имеет широкий смысл и подразумевает многие интеллектуальные особенности и нравственные черты человека. Особо подчеркивается беспредельность и неограниченность стремления к интеллектуальному и эмоциональному совершенству. В татарской сказке «Ум уже счастье» утверждается, что счастье невозможно без ума и «глупость может все разрушить». В ней ум объявляется старшим братом счастья: «Брат мой, Ум, теперь я перед тобой преклоняюсь. Признаю, ты выше меня». В татарских сказках раскрываются характерные черты совершенного человека, главные из которых – трудолюбие в сочетании с интеллектом и душевным порывом, добродушием и приветливостью. Нет исторических и неисторических этносов, народов способных к интеллектуальному творчеству и неспособных к нему. Всем народам, большим и малым, присуща сознательная и всегда эмоциональная забота о воспитании совершенного человека, о формировании у него качеств, способствующих развитию эмоционального интеллекта, этнически связанного с воспитанием уважения к народным традициям, знанием обычаев, истории своего народа, нравственных устоев смелости, мужества и, конечно, трудолюбия. Так, например, представляется забота о постоянном развитии детей и совершенстве личности как идеал совершенного татарина «чын татар».

Использование обширного контента этнопедагогического ресурса развития эмоционального интеллекта подрастающего поколения, начиная с младшего школьного возраста, являет собой вершину исторических форм воспитания и вбирает в себя положительные педагогические достижения всех народов. Поговорки и пословицы, строящиеся на показе всесильности сплоченных,

эмоционально- и интеллектуально- образованных людей и обреченности человека, оказавшегося вне общества, распространены среди всех, без исключения, народов. Татары говорят: «Народ плюнет – будет озеро» (Ил токерсэ, кул була), что еще раз подтверждает мысль о том, что сила народа в его эмоциональном и интеллектуальном единстве. Подобных пословиц, подчеркивающих необходимость и важность развития эмоционального интеллекта, в педагогике любого народа много. Среди этнопедагогических сокровищ развития подрастающего поколения – ориентация на лучшие качества человека. Народом ценятся такие качества, как трудолюбие, стремление к знаниям, честность, храбрость, уважение к старшим, ответственность, любовь к родине, великодушие, доброта, скромность и др. Именно развитию этих человеческих качеств уделяется значимое внимание при использовании содержательного наполнения этнопедагогического ресурса для развития эмоционального интеллекта детей в современной начальной школе. Безусловно, современная начальная школа характеризуется глобальными межэтническими процессами и процессами цифровизации и т.д. Поэтому сегодня нужно признать, что любые процессы обучения и воспитания детей в начальной школе ожидаемо дадут необходимый результат на основе развития эмоционального интеллекта детей с учетом ресурсных возможностей этнопедагогических традиций и ценностей каждого народа.

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

1. Алиева, Б.Ш. Концепция единства этнокультурных ценностей: светских и религиозных / Б.Ш. Алиева, Л.Х. Авшалумова, З.И. Алиева // Мир науки, культуры, образования. – 2020. – № 6 (85). – С. 355-356
2. Беялова М.А. Ресурсные возможности этнопедагогики в воспитании человека культуры // Международный журнал экспериментального образования. – 2014. – № 10. – С. 60-65; URL: <https://expeducation.ru/ru/article/view?id=6022>
3. Загвоздкин, В.К. Эмоциональный интеллект и его развитие в условиях семейного воспитания. - Культурно-историческая психологи. - (2008). № 4(2), С. 97–103. URL:
4. Закирова, В. Г. Традиционная педагогическая культура татарской семьи: дисс. д-ра пед.наук. – Казань, 2002. – 351 с.
5. Мони́на Г.Б. Эмоциональный интеллект как фактор личностного и профессионального роста // Ученые записки Санкт-Петербургского университета